

BIOLOGIYA TA'LIMIDA MEDIATA'LIM VOSITALARI VA KOMPYUTER IMITATSION MODELLARNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Beknazarova Xurriyat Ikromovna, Sulaymanova Shaxnoza Abdiraxmonovna

SamDVMCHBU akademik litseyi biologiya fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20265751>

***Annotatsiya.** Maqolada akademik litseylarda biologiya fanini mediata'lim vositalari asosida o'qitishni takomillashtirish masalalari yoritilgan. Xususan, “Odam anatomiyasi va fiziologiyasini” o'qitishda kompyuter imitatsion modellarning (KIM) didaktik imkoniyatlari, metodik asoslari va amaliy qo'llanilishi tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** mediata'lim, kompyuter imitatsion model, biologiya ta'limi, vizuallashtirish, KIM, metodika, fagotsitoz, leykotsit.*

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar va mediata'lim vositalarini o'quv jarayoniga joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biologiya fanida, ayniqsa inson organizmidagi murakkab fiziologik jarayonlarni tushuntirishda an'anaviy usullar yetarli samarani bermaydi. Shu sababli mediata'lim vositalari va kompyuter imitatsion modellardan foydalanish dolzarb hisoblanadi.

Asosiy qism: Mediata'lim vositalari biologiya fanini o'qitishda quyidagi afzalliklarga ega:

- murakkab jarayonlarni vizual va dinamik shaklda ko'rsatish;
- o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirish;
- sabab-oqibat bog'liqliklarini tushunishni chuqurlashtirish;
- mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Kompyuter imitatsion modellarning metodik ahamiyati. Kompyuter imitatsion model (KIM) real biologik jarayonlarning dinamik modellashtirilgan ko'rinishi bo'lib, o'quvchilarga nazariy bilimni amaliy tasavvur bilan bog'lash imkonini beradi. KIMdan foydalanish o'quvchini faol ishtirokchiga aylantiradi, virtual tajriba muhitini yaratadi, o'quv jarayonini interaktivlashtiradi, murakkab tushunchalarni soddalashtiradi.

Biologiya darslarida KIMlardan foydalanish metodikasi. Mediata'lim asosida tashkil etilgan dars quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- Motivatsiya (vizual materiallar orqali qiziqish uyg'otish);
- Yangi bilimni o'zlashtirish (KIM orqali tushuntirish);
- Mustahkamlash (interaktiv topshiriqlar);
- Nazorat (test va diagnostika)

4. KIMlarning amaliy qo'llanilishi. Quyidagi kompyuter imitatsion modellardan foydalanildi:

Muskullarning harakatlanish turlari (dinamik, statik) misolida yelka muskullarining dinamik harakati:

1-rasm. Yelka muskullari dinamik harakatining KIMdan ko‘rinishi.

Taqdim etilgan kompyuter imitatsion modelda yelka bo‘g‘imi harakati jarayoni animatsion-dinamik shaklda tasvirlangan bo‘lib, unda qo‘lning bukilish harakati davomida mushaklar qisqarishi, bo‘shashishi va o‘zaro funksional hamkorligi bosqichma-bosqich namoyish etiladi. Modelda harakat jarayoni faqat tashqi ko‘rinish sifatida emas, balki anatomik tuzilish va fiziologik mexanizm bilan bog‘liq holda vizuallashtirilgan (1-rasm).

Rasm va taqdimotlarga nisbatan asosiy afzalliklari:

- statik emas, balki harakat jarayonini real vaqt dinamikasida ko‘rsatadi;
- mushaklar ishlash mexanizmini funksional bog‘lanishda ochib beradi;
- harakat bosqichlarini ketma-ketlikda tahlil qilish imkonini yaratadi;
- o‘quvchining kognitiv faolligi va tahliliy fikrlashini faollashtiradi;
- murakkab fiziologik jarayonlarni vizual-interaktiv tarzda soddalashtirib tushuntiradi.

Organizmga tushgan yot(begona) mikroob yoki zarralarning leykotsitlar tomonidan zararsizlantirilishi (Fagotsitoz nazariyasi)

2-rasm. Leykotsitlarning vazifasi va fagotsitoz hodisasiga doir kompyuter imitatsion model.

Mazkur kompyuter imitatsion modelda leykotsitlarning immun himoya vazifasi hamda fagotsitoz jarayoni dinamik modellashtirish asosida namoyish etilgan. Modelda leykotsitning yot mikroorganizmni aniqlashi, unga yaqinlashishi, qamrab olishi va hazm qilishi bosqichma-bosqich animatsion tarzda ko‘rsatiladi. Bu jarayon hujayraviy immunitet mexanizmlarini funksional izchillikda tushunish imkonini beradi.

An’anaviy rasm va taqdimotlar fagotsitoz bosqichlarini statik tasvirlar orqali ifodalasa, mazkur KIM jarayonni harakatda, vaqt ketma-ketligida va sabab-oqibat bog‘lanishida ko‘rsatadi.

Shu jihatdan u o'quvchilarning biologik jarayonlarni tahlil qilish, mexanizmi anglash va ilmiy tasavvur hosil qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi (2-rasmga qarang).

Yurakning tuzilishi, bo'lmacha va qorinchalarda qonning harakatlanishi

3-rasm. Yurak avtomatiyasi va uning sikliga oid kompyuter imitatsion model.

Yurak ishi mavzusini an'anaviy sxemalar va rasmlar orqali o'qitishda asosan yurak kameralari, qon yo'nalishi va sikl bosqichlari statik tarzda ko'rsatiladi. Bunday materiallar tuzilish va ketma-ketlikni tushunishga yordam bersada, yurak qisqarishi, klapanlar ochilishi-yopilishi va qon oqimi dinamikasi kabi fiziologik jarayonlarni real holatda tasavvur qilish imkoni cheklangan.

Yurak ishi bo'yicha imitatsion modelda esa yurak sikli bosqichlari (sistola, diastola, umumiy pauza) harakatli animatsiya asosida namoyish etilib, kameralar qisqarishi, klapanlar harakati va qon oqimining yo'nalishi vaqt izchilligida ko'rsatiladi. Bu jarayonni funksional bog'lanishda ko'rish o'quvchiga yurak faoliyati mexanizmlarini chuqur anglash imkonini beradi.

Natijalarga ko'ra:

- o'quvchilarning bilim darajasi oshadi;
- murakkab mavzularni tushunish osonlashadi;
- kognitiv faollik sezilarli darajada kuchayadi;
- ta'lim samaradorligi oshadi.

Xulosa: Biologiya fanini mediata'lim vositalari va kompyuter imitatsion modellari asosida o'qitish o'quv jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qilib, murakkab fiziologik jarayonlarni vizual va dinamik tarzda tushuntirish imkonini yaratadi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, KIMlardan foydalanish o'quvchilarning bilish faolligini oshiradi, ularning fanga qiziqishini kuchaytiradi hamda nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkoniyatini ta'minlaydi.

Mediata’lim vositalari asosida takomillashtirilgan o’qitish metodikasi o’quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va axborot bilan ishlash ko’nikmalarini rivojlantirib, zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aripov M.M. Kompyuter texnologiyalari asosida o’qitish metodikasi. — Toshkent, 2009. — 163-168 b.
2. Abduqodirov A.A. Ta’limda axborot texnologiyalarini joriy etish. — Toshkent: O’qituvchi, 2007. — 136-144 b.
3. Abduqodirov A.A. Pedagogik innovatsiyalar. — Toshkent, 2010. — 160 b.
4. Begimqulov U.Sh. Elektron ta’lim muhitini tashkil etish. — Toshkent, 2012. — 168-176 b.
5. Clark, R.C., Mayer, R.E. e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (4th ed.). — Hoboken, NJ: Wiley, 2016. — 89-113 b.
6. Lutfillayev M.X. Ta’limda axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. — Toshkent, 2006. — 56-68 b.
7. O.Mavlonov va boshqalar. Biologiya (Odam va uning salomatligi) - Toshkent, 2019 yil.